

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

PROIBIÇÃO DE ARMAS AUTÔNOMAS: ARGUMENTOS PARA OS RELATÓRIOS NACIONAIS ÀS NAÇÕES UNIDAS.

Luis C. Farias

20 de março de 2024.

Resumo

O presente documento é uma sugestão (não exaustiva) de argumentos que podem ser utilizados na elaboração do relatório a ser enviado para o Secretário-Geral no contexto do parágrafo operacional 2 da Resolução A/RES/78/241, sobre Armas Autônomas. A resolução foi aprovada após a chamada conjunta do Secretário-Geral e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a conclusão das negociações de um tratado até 2026 [1]. Conforme a linguagem expressa no parágrafo, abordamos questões humanitárias, legais, de segurança, tecnológicas, éticas e sobre o papel dos humanos no uso da força. O InterAgency Institute se encontra disponível para fazer briefings individualmente com delegações, mediante marcação prévia através do e-mail info@interagency.institute.

Antecedentes

Em novembro de 2023, a Primeira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a primeira resolução sobre Armas Autônomas (A/RES/78/241), por 152 votos a favor, 4 contra e 11 abstenções [2]. O parágrafo operacional 2 da resolução 78/241 solicita que o Secretário-Geral recolha os pontos de vista dos diferentes Estados Membros nos seguintes termos:

"Solicita ao Secretário-Geral que busque os pontos de vista dos Estados Membros e dos Estados observadores sobre os sistemas de armas autônomas letais, entre outros, sobre as formas de lidar com os desafios e as preocupações relacionadas que eles levantam a partir de perspectivas humanitárias, legais, de segurança, tecnológicas e éticas e sobre o papel dos seres humanos no uso da força, e que apresente um relatório substantivo que reflita toda a gama de pontos de vista recebidos, com um anexo contendo esses pontos de vista, à Assembleia Geral em sua septuagésima nona sessão para discussão posterior pelos Estados Membros" [3].

A partir da coleta, será elaborado um relatório com as visões dos Estados Membros e da sociedade civil. A expectativa da publicação do relatório seria para Julho/Agosto. A linguagem utilizada no parágrafo: "perspectivas humanitárias, legais, de segurança, tecnológicas e éticas e sobre o papel dos seres humanos no uso da força" dá margem

para um enquadramento amplo da temática, para que cada Estado concentre-se nos aspectos que julgue mais pertinentes.

A resolução veio após o chamado conjunto do Secretário-Geral da ONU, António Guterres e da Presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, para a criação de proibições e regulações às armas autônomas até 2026 [1]. A chamada para a conclusão de um tratado em 2026 também foi feita no documento A New Agenda for Peace, onde o Secretário-Geral pediu a proibição das armas autônomas que não possuam controle ou supervisão humana, não possam atuar de acordo com o Direito Internacional Humanitário e para a regulação de todos os outros tipos de sistemas de armas autônomas [4]. A CCAC teve o seu primeiro mandato para tratar de “Sistemas de Armas Autônomas Letais” em 2014. Embora tenha sido o fórum principal que tratou das questões relacionadas às Armas Autônomas na última década, a CCAC ainda não foi capaz de negociar um mandato para a criação de um Tratado dentro do seu enquadramento legal.

Resultados

1. Aspectos Humanitários

As obrigações já existentes do Direito Internacional Humanitário e do Sistema Internacional de Direitos Humanos deveriam servir apenas como um enquadramento ad hoc, enquanto não exista um tratado que regule a matéria especificamente. O novo paradigma tecnológico tornam as obrigações atuais do Direito Internacional insuficientes na regulação das armas autônomas pois vários aspectos que concernem as armas autônomas, como a automação substituindo o uso da força por seres humanos, não eram parte da realidade quando os principais tratados do Direito Internacional Humanitário foram formulados.

A possibilidade de automação nas funções críticas de armas anti-pessoais facilitam crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade, simultaneamente dificultando a atribuição de responsabilidade por esses crimes.

2. Aspectos Legais

O Protocolo Adicional I de 1977 às Convenções de Genebra de 1949 estabelece as

normas relativas à proteção das vítimas de conflitos armados (1). Enquanto o Art. 35º institui, em seu nº 1 a limitação dos meios e métodos utilizados na guerra e em seu nº 2 a proibição de empregar armas que causem sofrimento desnecessário, o 36º cria a obrigação de determinar se Armas Autônomas são uma violação das obrigações internacionais das partes contratantes. Outras normas estabelecidas neste texto se relacionam com a problemática das Armas Autônomas, como: Art. 48º, que estabelece a distinção entre combatentes e não combatentes; Art. 51º, que versa sobre a proteção da população civil, especialmente o seu nº 4, que define o que são ataques indiscriminados, e o nº 5 alínea a), que define como indiscriminado um bombardeio que trate de vários objetivos militares como um único objetivo; Art. 52º sobre a proteção de civis, em especial o nº 2 , que define que os ataques devem ser limitados estritamente a objetivos militares, é um embasamento para entender que a proibição de armas autônomas antipessoais seriam incompatíveis com o Direito Internacional Humanitário; Art. 57º.

Outro aspecto relevante que as Armas Autônomas levantam é a responsabilização de pessoas pelas violações do Direito Internacional Humanitário através do uso de armas autônomas. A virtualização da guerra facilita o desrespeito aos princípios da proporcionalidade e discriminação do Direito Internacional Humanitário [5].

3. Aspectos de Segurança

A proliferação de armas autônomas traz consequências imprevisíveis para o conflito armado. Apesar disso, externalidades como o aumento da assimetria dos conflitos armados, a redução do patamar necessário para a violência e o potencial de atores não-estatais possuírem essas armas e da proliferação incontrolada das mesmas já foram identificados.

O aumento do distanciamento entre o operador e a violência realizada pela máquina aumenta a tendência para o uso da violência [5]. Nas armas autônomas, quem desenvolve e treina o modelo não é capaz de saber quais as consequências, nem as ações, que o modelo seguirá após ser lançado. A possibilidade de autonomia nas funções críticas faz com que tais modelos, após lançados, sejam de difícil controle por parte de um supervisor humano, devido a velocidade do processo que a automação permite. Isso faz com que, mesmo com a possibilidade da intervenção humana, a possibilidade de automação dessas funções acarrete riscos de segurança e da violação do Direito Internacional Humanitário; não só pela possibilidade de vieses

no algoritmo, deixando certas pessoas mais propícias a violação do princípio da discriminação, mas também ao já referido distanciamento entre a pessoa que cria o algoritmo e não sabe quais implicações ele terá no mundo real e a utilização deliberada desses algoritmos para perseguir pessoas baseadas em seu fenótipo, gênero ou vestimentas.

4. Aspectos Tecnológicos

Machine Learning (ML) é um programa ou sistema que treina um modelo a partir de dados introduzidos, fazendo com que o modelo seja capaz de fazer previsões úteis a partir de dados nunca antes vistos que pertençam ao mesmo padrão [6]. O ML pode ser: supervisionado; semi-supervisionado; ou não supervisionado. A supervisão diz respeito à rotulação dos dados inseridos durante o treino. Outra divisão importante é a divisão de modelos dinâmicos (ou online) e estáticos (ou offline), enquanto os modelos dinâmicos são treinados frequentemente (ou continuamente), os modelos estáticos são treinados antes do uso [6]. As externalidades da utilização de ML para a criação de algoritmos de seleção de alvos não estão restritos a apenas um dos modelos, mas são transversais às diferentes categorias. A possibilidade de treinar esses modelos com rótulos que correspondam a pessoas e o aprofundamento de vieses sociais através da tecnologia faz com que o aspecto tecnológico e o aspecto ético não possam ser dissociados.

5. Perspectivas Éticas

A tecnologia não é neutra. Ao criarmos tecnologias, estamos classificando quais realidades são mais ou menos interessantes, mediante às possibilidades de ação que essa tecnologia nos oferece, moldando o contexto em que existem, independente de como são usadas [7]. A digitalização, entendida como uma tecnologia de base computacional, reforça a tendência de fazer análises de custo-benefício (utilidade) para determinar a moralidade de um ato, acentuando a tendência de buscar cenários otimizados [8]. Todavia, esse utilitarismo no contexto das tecnologias militares é detrimental. Uma vez que a otimização parte de uma opinião, os algoritmos são construídos de acordo com critérios arbitrariamente estabelecidos do que o resultado desejado representa, reforçando vieses e sendo mascarado por uma matriz numérica-estatística, que dá a impressão do algoritmo ser algo objetivo [9].

A Desumanização Digital é a redução dos seres humanos à dados, que são utilizados

para tomar decisões/ações que afetam negativamente suas vidas [10]. As armas autônomas interpretam o mundo através de tokens, que podem ser códigos hexadecimais correspondente a cores. Com armas autônomas antipessoais, esses tokens podem ser usados para decidir sobre a vida das pessoas onde a máquina é utilizada. Isso é parte central das implicações que tais armas possuem para a segurança internacional.

6. Papel dos humanos no uso da força

A automação da escolha e aplicação de força nos alvos é uma perspectiva disruptiva que visa alterar o paradigma tradicional da guerra. Essas alterações são problemáticas, como já abordado em seções anteriores, pois máquinas não são passíveis de responsabilização e é mais fácil matar com sistemas não-tripulados devido à distância física e emocional, que desumanizam e desindividualizam o inimigo [5].

Recomendações

- O relatório é uma oportunidade para que o maior número possível de Estados participem da regulamentação das Armas Autônomas. Encorajar países a discutir os riscos e implicações das armas autônomas, focando em segurança, ética, e humanidade. Recomendar a inclusão de perspectivas éticas e humanitárias no design e desenvolvimento de tecnologias de armamento, para evitar a desumanização e discriminação.
- É necessário um instrumento juridicamente vinculativo que regule as Armas Autônomas. Armas antipessoais com capacidade de automação em funções críticas (mirar e atirar) devem ser proibidas.
- A participação ativa de todos é fundamental para o avanço dos debates. Importa, desta forma, destacar as vias de participação:
 - Submissões via plataforma eDelegate (<https://edelegate.un.int/>);
 - (General Assembly>First Committee>e-Submit).
 - Limite de palavras: 50.000;
 - Formato Word;
 - Prazo de envio: 25 de Maio de 2024

Considerações Finais

O ponto central do debate diz respeito a quais atividades – envolvendo ou não tomada de decisão – queremos delegar para as máquinas. Concluir as discussões sobre a regulamentação de armas autônomas é um passo para garantir um futuro em que a tecnologia sirva para avançar a paz e segurança globais, respeitando os direitos humanos e a dignidade humana. A proibição de armas que operam sem controle humano e a criação de um tratado internacional até 2026, conforme sugerido pelas Nações Unidas e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, são passos cruciais nessa direção. Ao submeter o relatório, os Estados Membros têm a oportunidade de moldar um quadro regulatório que previna a desumanização digital, garanta a responsabilidade por crimes de guerra e evite uma escalada incontrolável de conflitos armados.

Referências

[1] United Nations. (2023, October 5). Note to correspondents: Joint call by the United Nations Secretary-General and the President of the International Committee of the Red Cross for States to establish new prohibitions and restrictions on Autonomous Weapon Systems. Available at: <https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2023-10-05/note-correspondents-joint-call-the-united-nations-secretary-general-and-the-president-of-the-international-committee-of-the-red-cross-for-states-establish-new>

[2] United Nations Department for General Assembly and Conference Management (s.d.). General Assembly Resolutions: Resolution 78/241 Lethal Autonomous Weapons Systems. Available at: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiY2MxNGMwNGMtOTYzYS00MTU1LTg3N2UtMjc2ZTBmZDhmOTEzliwidCI6IjBmOWUzNWRiLTUONGYtNGY2MC1iZGNjLTViYTQxNmU2ZGM3MCIslmMiQjh9>

[3] United Nations (s.d.). A/RES/78/241. Available at: <https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F78%2F241>

[4] United Nations. (2023). Our Common Agenda Policy Brief 9: A New Agenda for Peace. Available at: <https://dppa.un.org/en/a-new-agenda-for-peace>

[5] Galliot, J. (2016). War 2.0: Drones, Distance and Death. *International Journal of Technoethics*, 7(2), 61-76. doi.org/10.4018/IJT.2016070104

[6] Google Developers. (n.d.). Machine Learning Glossary. Available at: <https://developers.google.com/machine-learning/glossary>

[7] Miller, B. (2021). Is technology value-neutral? *Science, Technology, & Human Values*, 46(1), 53-80. doi.org/10.1177/0162243919900965

[8] QMUL (2024). Week 2: The Ethics of (Digital) Technologies. QMUL Short Courses. Retrieved from <https://qmul.ac.uk/shorts/week-2-the-ethics-of-digital-technologies/>

[9] O'Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown.

[10] Stop Killer Robots. (n.d.). Digital Dehumanisation. Available at: <https://www.stopkillerrobots.org/stop-killer-robots/digital-dehumanisation/>

(1) Todos os Artigos mencionados na presente seção são referentes ao Protocolo Adicional I de 1977 às Convenções de Genebra de 1949.

Luis C. Farias (InterAgency Institute): Research Affiliate do InterAgency Institute. Estagiário no Repartição Consular de Portugal em Hattersheim am Main (Frankfurt). Líder de Pesquisa em Gamificação no Centro de Pesquisa de Relações Internacionais (GIRI Hub). Cursa graduação em Programação de Computadores e Ciência Política e Relações Internacionais.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
